

Оценка уровня теоретических знаний выпускников общеобразовательных школ по предмету “Физическое воспитание” на основе мониторинга.

Ферганский государственный университет
Эркабоева Ойбек Мухаммаджоновича
доктор педагогических наук (*PhD*)

oerkaboyev@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-6567-4227>

Jismoniy tarbiya fanidan umumta'lim maktabi bitiruvchilarining nazariy bilim darajasini monitoring asosida baholash.

Farg'ona davlat universiteti

Erkaboyev Oybek Muxammadjonovich
p.f.b.f.d. (PhD)

oerkaboyev@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-6567-4227>

Assessment of the level of theoretical knowledge of general education school graduates in physical education based on monitoring.

Fergana State University

Erkaboev Oybek Mukhammadjonovich
Doctor of Pedagogical Sciences (PhD)

oerkaboyev@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-6567-4227>

Аннотация: В статье представлены результаты экспериментальных исследований по определению уровня теоретической подготовленности учащихся выпускных классов общеобразовательных школ.

Ключевые слова: Мониторинг, методика, инновации, социологические исследования, педагогический эксперимент, старшеклассники.

Аннотация: Мақолада умумтаълим мактаблари битирувчи синф ўқувчиларининг назарий таёргарлик даражасини аниқлаш мақсадида ўтказилган тажриба тадқиқотларининг натижалри тақдим этилган.

Калит сўзлар: Мониторинг, услубиёт, инновациялар, ижтимоий тадқиқотлар, педогогик тажриба, битирувчилар.

Abstract: This article presents the results of experimental studies to determine the level of theoretical preparedness of graduate students of elementary school.

Key words and expressions: monitoring, methodology, innovations, social research, pedagogical experiment, seniors.

Введение. Обучение учащейся молодежи основам теории физической культуры всегда считалось одним из важных элементов физкультурного образования на всех этапах школьного образовательного цикла.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

В Указе Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева УП-5368 от 5 марта 2018 г. «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в области физической культуры и спорта» сказано, что «повышение и реализация творческого и интеллектуального потенциала молодого поколения, формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи, привлечение их к физической культуре и спорту имеет важное значение».

Наряду с практической частью образовательного процесса по физической культуре в образовательных учреждениях системы народного образования, актуальной проблемой является освоение теоретического раздела по физической культуре, представленного в государственных стандартах. Фактор недостаточного знания теоретических основ физической культуры у выпускников средней общеобразовательной школы был выявлен в процессе вступительных экзаменов на специализированных факультетах по физическому воспитанию высших гуманитарных образовательных учреждений.

Специализированная комиссия, в чьи функции входила организация вступительных экзаменов по специальности «Физическая культура» ограничивалась лишь показателями двигательной подготовленности абитуриентов полученных на основании результатов полученных в ходе проведения педагогического тестирования, при этом не оценивались их теоретические знания по данному предмету.(1)

Следует заметить, что в общеобразовательных школах теоретическому разделу осуществляемого в процессе урока физической культуры не уделяется должного внимания, а следовательно проверка их знаний теоретических основ физической культуры не представлялось возможным.(3)

Проведенные исследования выявили, что основная масса опрошенных учителей физической культуры работающих в системе средних общеобразовательных учреждений не уделяют должного внимания теоретической подготовке учеников в процессе проведения уроков физической культуры.

Анализ литературы

Проведенный анализ научно-методической литературы, по данным исследований Ш.Х.Ханкелиева (2018) направленных на теоретическую подготовленность школьников по физической культуре, научно-обоснованных методических рекомендаций по улучшению процесса освоения теоретических знаний.

Ранее, нами была разработана «профессиограмма» учителя физической культуры», где подробно были изложены цели и задачи стоящие перед выпускниками факультета физической культуры, в обязанности которых входит преемственное повышение уровня физкультурно-теоретической грамотности школьников с учетом их возраста. (2)

Несмотря на положительные сдвиги, происходящие в последнее время в сфере физкультурного образования, все еще слабым звеном в системе школьного образования остается проблема обучение основам теории физической культуры.

Данная проблема стала особенно актуальной, в связи с организацией новой системы вступительных экзаменов на факультетах физической культуры, где к общей оценке уровня двигательной подготовленности абитуриентов возникла необходимость оценки знаний теоретического раздела по предмету физическая культура.

Методология исследования

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

В этой связи, был проведен педагогический эксперимент в общеобразовательной школе № 29 г. Маргилана Ферганской области. В эксперименте участвовало 60 школьников старших классов, распределенных на одну контрольную и две экспериментальные группы. В состав каждой группы вошли по 20 учащихся.

В педагогическом эксперименте в старших классах, нами было рекомендовано о выделении до 4 часов в годичном цикле обучения теоретических уроков равномерно распределенных по четвертям обучения.

Контрольная группа занималась по общепринятой программе физической культуры общеобразовательной средней школы проводимых традиционным образом, где на каждом занятии были включены темы входящих в образовательный минимум по предмету «Физическая культура»

В экспериментальных группах теоретические занятия по физической культуре проводились по разработанной нами программе.

В первой экспериментальной группе основам теоретических знаний посвящался один из уроков физкультуры. По результатам проведенных исследований, кафедрой теорий и методики физической культуры Фер.ГУ было принято решения о проведении теоретических занятий в процессе целого урока физической культуры, чем изучение их по темам в начале каждого урока физической культуры, который не всегда проводился учителями непосредственно перед практическими занятиями, что на наш взгляд обусловлено нарушением целостности восприятия.

Во второй экспериментальной группе теоретические знания проводимые в процессе урока физической культуры, дополнительно предлагалось выполнение домашних заданий по изучаемой теме урока, что способствовало успешному освоению в связи с возможностью творческого осмысления.

Уровень теоретической подготовленности учащихся старших классов определялся на основе использования специально разработанной анкеты основанной на программном материале предусмотренного государственными стандартами по физической культуре.

Педагогическое тестирование физических качеств проводилось на учащихся выпускных классов в два этапа, где исходные данные были получены в середине сентября, а итоговые – в середине марта 2018г. После математической обработки результатов тестирования, созданная экспертная комиссия проводила оценку теоретических знаний по стандартным нормативам основ теории физической культуры в школе.

Результаты и их обсуждение

Результаты социологического опроса в исходном и итоговом анкетировании представлены в таблице 1.

Таблица 1

Группа	Неправильные ответы по заданиям и разделам (n=60)				Сумма баллов $x \pm \sigma$	P
	Теоретические основы ФК	Психолого-педагогические основы ФК	Медико-биологические основы ФК	Базовые виды физкультурно-спортивной		

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

				деятельнос ти		
Контроль- ная	2,2	2,65	2,55	2,5	10,1±0,3	>0,01
	1,8	1,7	2,15	2,2	12,1±0,4	
Экспер.1	2,2	2,3	2,6	2,4	10,5±0,4	<0,01
	0,4	1,0	0,9	0,8	16,7±0,5	
Экспер.2	2,4	2,4	2,5	2,1	10,2±0,4	<0,01
	1,1	1,4	1,4	1,2	14,9±0,3	

С целью определения достоверности взаимосвязи применяемой инновационной методики по влиянию увеличенного объема теоретических знаний на развитие физических способностей старшеклассников, проводились контрольные испытания по определению уровня развития их двигательных способностей.

Результаты проведенного эксперимента исходного и итогового тестирования двигательных способностей учащихся старших классов распределенных по двум экспериментальным и контрольной группам представлены в таблице 2.

Таблица 2

Группа		Контрольные испытания(n=60)											
		Бег 30 м			Челночный бег 3x10 м			Кроссовый бег			Подтягива ние		
		x	σ	%	x	σ	%	x	σ	%	x	σ	%
Контроль ная	До	5,4	0,2	4,1	9,4	0,1	8,1	1039, 4	98,9	11,8	3,5	1,5	85,1
	Пос ле	5,3	0,1		8,8	0,2		1167, 0	108, 2		7,7	1,8	
Экспер.1	До	5,4	0,2	4,2	9,4	0,2	8,1	1070, 9	103, 2	12,2	3,9	1,7	86,4
	Пос ле	5,2	0,3		8,5	0,3		1193, 1	82,3		7,3	1,7	
Экспер.2	До	5,4	0,2	8,7	9,3	0,1	8,1	1098, 2	94,6	12,3	3,8	1,4	87,7
	Пос ле	4,9	0,3		8,7	0,2		1194, 1	91,0		7,1	4,5	

Во второй экспериментальной группе, где осуществлялось проведение теоретических знаний в каждой четверти с выполнением домашних заданий, прирост в уровне физических способностей в среднем находился в пределах от 8,7% до 87,7%.

В первой экспериментальной группе, где рекомендовалось изучению теоретических основ физической культуры в каждой четверти по одному теоретическому уроку, прирост двигательных способностей находился в пределах от 4,2% до 86,4%.

Анализ полученных результатов выявил, что средний показатель баллов в исходном тестировании во всех трех группах недостоверно идентичен, однако при итоговом

тестировании было выявлено в первой экспериментальной группе прирост в 5,7%, во второй экспериментальной группе прирост составил 4,5%, а в контрольной группе – 3,9%.

По результатам проведенных исследований было выявлено, что обучение учащихся основам теоретических знаний осуществляемых по разработанной методике обучения более эффективно. Следует заметить, что освоение теоретических знаний в домашних условиях лучше сказывается на повышении теоретического уровня в сравнении с учащимися контрольной группы, обучающихся традиционным способом.

Выводы

Результатами проведенного исследования было установлено что:

1. В практике уроков физической культуры в общеобразовательных школах недостаточно внимания уделяется обучению основам теории физической культуры.
2. Сравнительный анализ результатов полученных в ходе проведения педагогического эксперимента показал, что изучение теоретических основ физической культуры в процессе отдельного урока способствует повышению уровня теоретической подготовленности учащихся выпускных классов и не отражается на развитии их двигательных способностей.

Литература:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 3-noyabrdagi “Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlarni tayyorlash hamda ilmiy tadqiqotlar tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-414-son Qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 3-iyundagi “O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3031-son Qarori.
3. Ханкельдиев Ш.Х. Физический статус учащейся молодежи. Монография. - Ташкент. - 2018.
4. Ханкельдиев Ш.Х, Ураимов С.Р. Физический статус допризывной молодежи. - Монография. -Ташкент 2020.
5. Abdullayev, S.R. (2020). Harbiy xizmatga tayyorgarlikda jismoniy tarbiya elementlarining ahamiyati. Navoiy: Navoiy Davlat Pedagogika Instituti nashriyoti. O‘quv qo‘llanma. Navoiy.
6. Aissa Benhaddad A., Bouix D., Khaled S. Early Hemorheolodic aspects of overstraining in elite athletes // Clin. Hemorheol and Microcirc. - 1999. V 20.
7. Aissa Benhaddad A., BouixD., Khaled S. Early Hemorheolod ifixes of overcrowding in untrained athletes // Klin. Hemorheol and Microcirc. Germaniya. 1999. V 20.
8. A. Physical Fitness Intervention Program Within a Physical Education Class on Selected Health-Related Fitness Among Secondary School Students// Procedia. - Social and Behavioral Sciences.- Volume 55, 5.- October, 2012.- P.1104-1112
9. Bart V and. Trainindswissenschaft: Leistund| Trainind| WettKampf-Berlin: SpoRtveRLag.
10. Gavin R. H. Sandercock, Mohammed Alibrahim, Mark Bellamy. Media device ownership and media use: Associations with sedentary time, physical activity and fitness in English youth// Preventive Medicine Reports.-Volume 4.- December 016.- P.
11. Иванов, В.П. (2018). Harbiy xizmatga tayyorgarlikda jismoniy tarbiya metodologiyasi. Moskva: Rossiya davlat universiteti nashriyoti.
12. О.М. Эркабоев. Жисмоний тарбия ва Чакирувга қадар бошланғич тайёргарлик фанлари бўйича тажриба дастурини тузиш тамойиллари. Та’лим фидойилари-2022. № 13. С. 4-8

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

13. O.M. Эркабоев. Наука в системе высших школ республики Узбекистан.
Архивариус. с 24-27

14. E.O. Muhammadjonovich. Determination of the physical status of secondary school students through sociological research. Berlin Studies Transnational Journal of Science and 2022. 1-5

